

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mediakompetentligini rivojlantirishda media vositalarning ahamiyati

Ulmasova Nodira Mashrabovna

Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti
e-mail: ulmasovanodiraxon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim kasbga tayyorlash jarayonlarida bo'lajak o'qituvchilarning mediakompetentligini rivojlantirishda media vositalardan foydalanish va uning muhim ahamiyati haqida fikrlarlar berib o'tilgan. Bu masalaning jahon ta'lim tizimidagi ahamiyati va dunyo va o'zbek olimlarining kasbiy mediakompetentlik media vositalar yordamida rivojlantirish haqidagi fikr-mulohazalari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, media ta'lim, kasbiy mediakompetentlik, mediavositalar, mediamatnlar, platformalar, media makon, tanqidiy tahlil.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование медиасредств и их значение в формировании медиакompetentности будущих учителей в процессе подготовки к профессиональной деятельности в сфере высшего образования. Изучена значимость данной проблемы в мировой системе образования, мнения мировых и узбекских ученых по вопросам развития профессиональной медиакompetentности с использованием медиаинструментов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, медиаобразование, профессиональная медиакompetentность, медиаинструменты, медиатексты, платформы, медиапространство, критический анализ.

Annotation: This article discusses the use of media tools in the development of media competence of future teachers in the process of preparing for the profession of higher education and its important role. The importance of this issue in the world education system and the opinions of world and Uzbek scientists on the development of professional media competence using media tools are studied.

Keywords: professional competence, media education, professional media competence, media tools, media texts, platforms, media space, critical analysis.

1 Kirish

Bugungi raqamlashtirilgan ta'lim tizimida faoliyat yuritadigan mediakompetentligi yaxshi shakllangan o'qituvchi me'yoriy hujjatlarni tushunadi va ular bilan ishlay oladi, o'z sohasiga oid hisobotlarni mustaqil tayyorlay oladi, internet resurslari materiallari bilan ishlay oladi, ularni tahlil qila oladi, ta'limga oid internet saytlaridan mustaqil ma'lumot olish ko'nikmasiga ega bo'lgan professional kadrdir.

Ayni paytdagi axborotlashgan jamiyatda Telegram, Instagram, Youtube, Mytube, Facebook, WhatsApp va yana shu kabi ko'plab axborot uzatish va almashish vositalaridan qabul qilinayotgan turli ko'rinishdagi ma'lumotlarni cheklash, taqiqlash holatlari ijtimoiy jamiyatda mediakompetentlik tushunchasining keng targ'ib etilishi hamda bu orqali kelajakda ta'lim sohasining barcha jabhalarini rivojlanish imkoniyatlarini orttiradi.

Demak, bo'lajak pedagoglarni kasbiy mediakompetentliklarini rivojlantirish maqsadida xalqaro tajribalardan keng foydalanish, o'quv rejalariga mediabilimlar beruvchi ta'limiy modullarni kiritish, mediakontentlar yaratish orqali mediata'lim sohalarini rivojlantirish bugungi kun davr talabidir.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini maqsadli tayyorlashning samarali tizimini yanada rivojlantirish maqsadida aynan shu masalada olib borilgan tadqiqotlarni o'rganib chiqsak. Shuni ta'kidlash lozimki, bizning tadqiqotimizda kasbiy kompetentlik bo'yicha aynan mediakompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan dissertatsiya ishlari katta ahamiyatga ega. Kasbiy kompetentlik bo'yicha A.S.Karpechenko, S.I.Obushak, I.V. Chichikin va boshqa ko'plab shu kabi pedagog tadqiqotchilar o'z tadqiqot usullarini taqdim etishgan, lekin tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mediakompetentlikni rivojlantirish masalalari yetarlicha o'rganilmagan, shuning uchun ham talabalarning mediakompetentligini o'rganish bizda katta qiziqish uyg'otdi.

B.A.Iskakov bo'lajak o'qituvchilarning mediakompetentligini o'rganish jarayonida tizimli, kompetentli hamda faoliyatli yondashuvlar uyg'unligini ta'minlashga harakat qilgan.

N.YU.Xlizova ham shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatli va kompetentli yondashuvlarni birlashtirgan holda qo'llashga harakat qilgan.

T.I.Myasnikova bo'lajak o'qituvchilarning mediamadaniyatini o'rganish jarayonida kompetentli va aksiologik yondashuvlarni mujassamlashtirishga uringan.

Yuqorida keltirilgan tahlillardan ko'rishimiz mumkinki, aksariyat olimlar kompetentli yondashuvga ko'proq e'tibor qaratishgan.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha olib borilayotgan aksariyat tadqiqot ishlarida ko'rib chiqiladigan asosiy muammolar boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitish bilan bog'liq. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishga tayyorligi ularning kompyuter texnologiyalari va uning imkoniyatlaridan foydalana olishlari bilan ifodalanadi. Yuqorida keltirib o'tilgan ko'plab tadqiqot ishlarida bo'lajak pedagoglarning media texnologiyalardan foydalanish savodxonligini oshirishga qaratilgan fanlar o'qitilishi sifatini oshirish muhimligi haqida ta'kidlab o'tilgan. Masalan, A.K.Koziryovning "Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida informatika fanining eksperimental dasturi" maqolasida keltirib o'tgan o'qituvchining axborot madaniyatini shakllantirish zaruriyati mavjudligi degan g'oyasini yuqoridagi fikrimizni tasdig'i sifatida ko'rishimiz mumkin. Talabalar tomonidan media texnologiyalaridan foydalanishni o'rganishda: informatika fanining boshlang'ich tarkibiy qismlarini o'rgatish, dasturlash, turli xil amaliy dasturlardan foydalanish, darsga tayyorgarlik ko'rish va qo'shimcha vazifalarni bajarish kabi jarayonlarni ajratish mumkin.

Ayni internet butun jahonni qamrab olgan zamonda yoshlar hayotini media vositalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Deyarli barcha o'quvchilarning qo'lida har doim mobil telefon, planshet yoki hech bo'lmaganda mp3 pleyer mavjud. Jamiyat uchun mobil internet ijtimoiy tarmoqlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda. Bunga misol tariqasida makondagi joylashuvni o'rnatishga asoslangan ilovalardan foydalanishni ko'rishimiz mumkin.

4 Xulosa

Bugungi kunda media axborot vositalari bo'lg'usi pedagoglarni media platformalari bilan o'zaro bog'labgina qolmay, ularni kasbiy muloqot hamda darsga oid media material tayyorlash bo'yicha ham zaruriy kompetensiyalar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Media va axborot vositalari hamda materiallarini saralash, ularni dars mashg'ulotiga, o'quvchi xususiyatlarini inobatga olgan holda moslashtirish va yaratish qobiliyati bo'lajak pedagog uchun zarur bo'lgan kasbiy ko'nikmalardan biridir. Mediakompetentligini shakllangan va rivojlangan bo'lajak pedagog mutaxassisida mustaqil ravishda mediaresurslar yaratish ko'nikmasi shakllangan bo'lishi juda muhimdir, chunki bu ko'nikma uni o'z ustida ishlashga mediatadqiqotlar o'tkazishga undaydi va o'z kasbi doirasida tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Oliy ta'lim o'quv jarayonlarida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi va aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mediakompetentligini rivojlantirish bo'yicha milliy va xorij olimlarining tajribalari va yondashuvlari o'rganib chiqildi. O'quv jarayonida axborot texnologiyalari, media texnologiyalarni qo'llash orqali aynan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mediakompetentlik darajasini oshirishga qaratilgan maxsus texnologiyalarni ishlab chiqish va uni amaliyotga tadbiiq etish mediakompetentlikni yuqori darajaga olib chiqish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. T.Kadirov "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida umumiy o'rtata'lim maktablari o'qituvchilarining mediakompetentligini rivojlantirish texnologiyasi". Toshkent 2023
2. S.S. Babajonov. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirish nazariy metodik asoslari-T., "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali. 2016-yil 3-son,24-bet.
3. A.Brown, Technology-enhanced learning: strengthening links with practitioners, A.Brown, J. Bimrose, Book of abstracts12-th conference on technology supported learning and training.- Berlin 20016, p 3-6
4. <https://jett.labosfor.com/> "Formation of media competence of future teachers using media texts" Iryna Heorhiivna Tolmachova,Svitlana Bader
5. Fedorov, A. V. (2007). Razvitie mediakompetentnosti i kriticheskogo myshleniya studentov pedagogicheskogo vuza [Development of media competence and critical thinking of students of a pedagogical university]. Moscow: MOO VPP YUNESKO «Informaciya dlya vsekh» (in Russian).
6. Vasil'evna, Ch. N. (2012). Mediagramotnost' kak kljuhevaja kompetencija sovremennogo specialista: struktura i sodержanie [Media literacy as the key competence of a modern specialist: structure and content]. Vestnik of Northern (Arctic) Federal University Series Humanitarian and Social Sciences, 1, 152–158 (in Russian).
7. N.Saidova dissertatsiya "Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirish" Toshkent 2022